

Хмельник С.И.

<https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

Некоторые задачи электродинамики (программы МАТЛАБ)

Аннотация

Описывается метод решения задач, возникающих при расчете электромагнитного поля в окрестности металлической пластины, находящейся под постоянным или переменным напряжением, постоянного магнита, в том числе, движущегося, электромагнита, соленоида переменного тока и т.п. Описываются также программы для таких расчетов в системе МАТЛАБ. Приводятся открытые коды этих программ.

Содержание

1. Введение \ 3
2. Постановка задачи \ 5
3. Описание метода \ 7
4. Функции $\Xi(x)$ \ 8
5. Примеры функций $\text{Chp}(w), \text{Chd}(w), \text{Shp}(w), \text{Shd}(w)$ \ 9
6. Применение метода при $\Xi(x) = \lambda'(x)$ и $k_{sp} = k_{sd} = k_{cp} = k_{cd} = 1$ \ 9
 - 6.1. Общий случай \ 9
 - 6.2. Решение в среде без скалярного магнитного потенциала - $\zeta = 0$ \ 12
 - 6.3. Решение в вакууме \ 14
7. Применение метода при $\Xi(x) = \lambda(x)$ и $k_{sp} = k_{sd} = k_{cp} = k_{cd} = 1$ \ 17
8. Применение метода при $\Xi(x) = \lambda'(x)$ и $k_{sp} = k_{sd} = 1, k_{cp} = k_{cd} = -1$ \ 18
9. Применение метода при $\Xi(x) = \lambda(x)$ и $k_{sp} = k_{sd} = 1, k_{cp} = k_{cd} = -1$ \ 19
10. Применение метода при импульсной функции $\Xi(x)$ и $k_{sp} = k_{sd} = k_{cp} = k_{cd} = 1$ \ 20
11. Литература \ 19
12. Рисунки \ 20
13. Программы \ 30-39

1. Введение

Измерения показывают, что электрическая индукция на поверхности заряженной пластины и магнитная индукция на торце магнита распределяются по функции, которую можно аппроксимировать гиперболическими косинусом и синусом. Для определенности рассмотрим круглую заряженную пластину и торец цилиндрического магнита. Пусть начало координат находится в центре круга, ось OX направлена перпендикулярно кругу, а ось OY направлена по диаметру круга. Тогда функции распределения индукции по диаметру будут иметь вид, представленный на рис. 0, где

- красная линия – диаметр круга,
- верхние окна – функции проекции индукции на ось OX ,
- нижние окна – функции проекции индукции на ось OY ,
- левые окна – электрическая индукция D ,
- правые окна – магнитная индукция B .

Рис. 0.

В связи с этим ниже рассматриваются задачи расчета электромагнитного поля в окрестности металлической пластины, находящейся под постоянным или переменным напряжением,

постоянного магнита, в том числе, движущегося, электромагнита, соленоида переменного тока и т.п.

Рассмотрим симметричную систему уравнений Максвеллас магнитными зарядами и токами в декартовой системе координат и в следующем виде (см., например, [1, 2]):

1.	$\frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z} - \varepsilon \frac{\partial E_x}{\partial t} - \frac{dK}{dx} = 0$	(1)
2.	$\frac{\partial H_x}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial x} - \varepsilon \frac{\partial E_y}{\partial t} - \frac{dK}{dy} = 0$	
3.	$\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} - \varepsilon \frac{\partial E_z}{\partial t} - \frac{dK}{dz} = 0$	
4.	$\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} + \mu \frac{\partial H_x}{\partial t} + \frac{dL}{dx} = 0$	
5.	$\frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} + \mu \frac{\partial H_y}{\partial t} + \frac{dL}{dy} = 0$	
6.	$\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} + \mu \frac{\partial H_z}{\partial t} + \frac{dL}{dz} = 0$	
7.	$-\frac{\partial E_x}{\partial x} - \frac{\partial E_y}{\partial y} - \frac{\partial E_z}{\partial z} + \frac{\rho}{\varepsilon} = 0$	
8.	$\frac{\partial H_x}{\partial x} + \frac{\partial H_y}{\partial y} + \frac{\partial H_z}{\partial z} - \frac{\sigma}{\mu} = 0$	

Здесь приняты следующие обозначения
E - напряженность электрического поля,
H - напряженность магнитного поля,
 μ - магнитная проницаемость,
 ε - диэлектрическая проницаемость,
 φ - электрический скалярный потенциал,
 \mathcal{G} - электропроводность,
 ϕ - магнитный скалярный потенциал,
 ζ - магнитопроводность,

ρ - плотность электрического заряда,

σ - плотность магнитного заряда,

$$K = -\mathcal{D}\varphi, \quad (2)$$

$$L = -\zeta\phi. \quad (3)$$

Отметим некоторые особенности системы уравнений (1):

1. предполагается существование магнитных зарядов и токов,
2. вместо электрических и магнитных токов вводятся скалярные потенциалы и проводимости, не только электрические, но и магнитные,
3. предполагается, что плотности электрических и магнитных зарядов могут изменяться во времени,
4. эти уравнения распространяются и на физические системы, в которых имеются макроскопические носители электрических и магнитных зарядов (в качестве которых могут, например, рассматриваться торцы постоянных магнитов).

Введение скалярных электрических и магнитных потенциалов позволяет рассматривать систему 8-ми уравнений Максвелла, как систему 8-ми неизвестных функций – 6-ти напряженностей и 2-х скалярных потенциалов. В решении этих уравнений появляются произведения $\mathcal{D}\varphi$ и $\zeta\phi$. Читатель, который не примет представление о магнитном сопротивлении ζ окружающей среды и скалярном магнитном потенциале ϕ , может заметить, что при $\zeta = \infty$, $\phi = 0$ значение произведения $\zeta\phi$ не определено и может быть принято равным значению, требуемому по условию задачи. При этом возникает другой парадокс: существует магнитный ток при отсутствии магнитопроводности и скалярного магнитного потенциала. Тем не менее, принимая далее представление о магнитном сопротивлении и скалярном магнитном потенциале, можно найти решение некоторых задач, имеющих физический смысл. Заметим еще, что вещества, обладающие большой магнитной проницаемостью μ , как, например, мягкое железо, ведут себя приближенно как магнитные проводники.

2. Постановка задачи

Рассмотрим систему, в которой присутствуют магнитные и электрические заряды, распределение плотности которых описываются соответственно функциями

$$\rho(x, y, z, t) = \rho_0 \text{Chp}(\beta z + vt) \text{Shd}(\theta y) \Xi(x), \quad (1)$$

$$\sigma(x, y, z, t) = \sigma_0 \text{Chp}(\beta z + vt) \text{Chd}(\theta y) \Xi(x). \quad (2)$$

Вид функции $\Xi(x)$ известен. Функции

$$\text{Chp}(w), \text{Chd}(w), \text{Shp}(w), \text{Shd}(w) \quad (3)$$

таковы, что

$$\frac{d(\text{Shp}(w))}{dw} = k_{sp} \text{Chp}(w), \quad (4)$$

$$\frac{d(\text{Chp}(w))}{dw} = k_{cp} \text{Shp}(w), \quad (5)$$

$$\frac{d(\text{Shd}(w))}{dw} = k_{sd} \text{Chd}(w), \quad (6)$$

$$\frac{d(\text{Chd}(w))}{dw} = k_{cd} \text{Shd}(w), \quad (7)$$

где k_{cp} и т.п. - константы, принимающие значения 1 или -1.

В [1, 2] показано, что решение существует в виде следующих функций напряженности магнитного поля, напряженности электрического поля и электрического потенциала:

$$E_x(x, y, z, t) = \text{Chp}(\beta z + vt) \text{Shd}(\theta y) f_{ex}(x), \quad (8)$$

$$E_y(x, y, z, t) = \text{Chp}(\beta z + vt) \text{Chd}(\theta y) f_{ey}(x), \quad (9)$$

$$E_z(x, y, z, t) = \text{Shp}(\beta z + vt) \text{Shd}(\theta y) f_{ez}(x). \quad (10)$$

$$H_x(x, y, z, t) = \text{Chp}(\beta z + vt) \text{Chd}(\theta y) f_{hx}(x), \quad (11)$$

$$H_y(x, y, z, t) = \text{Chp}(\beta z + vt) \text{Shd}(\theta y) f_{hy}(x), \quad (12)$$

$$H_z(x, y, z, t) = \text{Shp}(\beta z + vt) \text{Chd}(\theta y) f_{hz}(x), \quad (13)$$

$$\varphi(x, y, z, t) = \text{Shp}(\beta z + vt) \text{Shd}(\theta y) f_{\varphi}(x), \quad (14)$$

$$\phi(x, y, z, t) = \text{Shp}(\beta z + vt) \text{Chd}(\theta y) f_{\phi}(x), \quad (15)$$

Необходимо найти функции

$$\begin{aligned} f_{ex}(x), f_{ey}(x), f_{ez}(x), f_{hx}(x), \\ f_{hy}(x), f_{hz}(x), f_{\varphi}(x), f_{\phi}(x). \end{aligned} \quad (16)$$

в зависимости от известных $\sigma_0, \rho_0, \beta, \theta, v$.

Подставляя функции (8-15) в уравнения Максвелла, дифференцируя по правилам (4-7) и сокращая затем на общие множители, получаем:

$$\eta f'_\varphi(x) + \theta f_{hz}(x)K_{cd} - (\varepsilon u f_{ex}(x) + \beta f_{hy}(x))K_{cp} = 0, \quad (21)$$

$$\eta \theta f_\varphi(x)K_{sd} - f'_{hz}(x) - (\varepsilon u f_{ey}(x) - \beta f_{hx}(x))K_{cp} = 0, \quad (22)$$

$$f'_{hy}(x) - \theta f_{hx}(x)K_{cd} + (\beta \eta f'_\varphi(x) - \varepsilon u f_{ez}(x))K_{sp} = 0, \quad (23)$$

$$\theta f_{ez}(x)K_{sd} - \zeta f'_m(x) - (\beta f_{ey}(x) - \mu u f_{hx}(x))K_{cp} = 0, \quad (24)$$

$$- f'_{ez}(x) - \zeta \theta f_m(x)K_{cd} + (\beta f_{ex}(x) + \mu u f_{hy}(x))K_{cp} = 0, \quad (25)$$

$$f'_{ey}(x) - \theta f_{ex}(x)K_{sd} + (\mu u f_{hz}(x) - \beta \zeta f'_m(x))K_{sp} = 0, \quad (26)$$

$$- f'_{ex}(x) - \theta f_{ey}(x)K_{cd} - \beta f_{ez}(x)K_{sp} + (\rho_o / \varepsilon) \Xi(x) = 0, \quad (27)$$

$$f'_{hx}(x) + \theta f_{hy}(x)K_{sd} + \beta f_{hz}(x)K_{sp} - (\sigma_o / \mu) \Xi(x) = 0. \quad (28)$$

Таким образом, решение поставленной задачи сводится к решению системы из 8-ми дифференциальных уравнений с 8-ю неизвестными функциями (16).

3. Описание метода

Эта система может быть представлена в следующем виде:

$$S \cdot q + R \cdot \frac{dq}{dx} = Q \Xi(x), \quad (30)$$

где

$$q = \begin{bmatrix} f_{ex}(x) \\ f_{ey}(x) \\ f_{ez}(x) \\ f_{hx}(x) \\ f_{hy}(x) \\ f_{hz}(x) \\ f_\varphi(x) \\ f_\phi(x) \end{bmatrix}, \quad \frac{dq}{dx} = \begin{bmatrix} \partial f_{ex}(x) / \partial x \\ \partial f_{ey}(x) / \partial x \\ \partial f_{ez}(x) / \partial x \\ \partial f_{hx}(x) / \partial x \\ \partial f_{hy}(x) / \partial x \\ \partial f_{hz}(x) / \partial x \\ \partial f_\varphi(x) / \partial x \\ \partial f_\phi(x) / \partial x \end{bmatrix}, \quad (31)$$

$$S = \begin{bmatrix} -\varepsilon\omega K_{cp} & 0 & 0 & 0 & -\beta K_{cp} & \theta K_{cd} & 0 & 0 \\ 0 & -\varepsilon\omega K_{cp} & 0 & \beta K_{cp} & 0 & 0 & \theta\eta K_{sd} & 0 \\ 0 & 0 & -\varepsilon\omega K_{sp} & -\theta K_{cd} & 0 & 0 & \beta\eta K_{sp} & 0 \\ 0 & -\beta K_{cp} & \theta K_{sd} & -\mu\omega K_{cp} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \beta K_{cp} & 0 & 0 & 0 & \mu\omega K_{cp} & 0 & 0 & -\zeta\theta K_{cd} \\ -\theta K_{sd} & 0 & 0 & 0 & 0 & \mu\omega K_{sp} & 0 & -\beta\zeta K_{sp} \\ 0 & -\theta K_{cd} & -\beta K_{sp} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \theta K_{sd} & \beta K_{sp} & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad (32)$$

$$R = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \eta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\zeta \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad Q = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -\rho_0/\mu \\ \sigma_0/\mu \end{bmatrix}. \quad (33)$$

4. Функции $\Xi(x)$

Решение уравнения при некоторых функциях $\Xi(x)$ может быть найдено аналитически – см. . Далее будут рассмотрены следующие функции:

$\Xi(x) = \lambda(x)$ - ступенчатая функция,

$\Xi(x) = \lambda'(x)$ - функция Дирака,

$\Xi(x) = \delta(x)$ - импульсная функция, где δ - ширина импульса.

5. Примеры функций

$\text{Chp}(w), \text{Chd}(w), \text{Shp}(w), \text{Shd}(w)$

Здесь мы укажем несколько функций, удовлетворяющих условиям (4-7). При $k_{sp} = k_{sd} = k_{cp} = k_{cd} = 1$ условиям (4-7) удовлетворяют, например, функции вида

$$\text{Chp}(w) = e^w, \text{Chd}(w) = e^w, \quad (34)$$

$$\text{Shp}(w) = e^w, \text{Shd}(w) = e^w$$

или

$$\text{Chp}(w) = \text{ch}(w), \text{Chd}(w) = e^w, \quad (35)$$

$$\text{Shp}(w) = \text{sh}(w), \text{Shd}(w) = e^w$$

или

$$\text{Chp}(w) = \text{ch}(w), \text{Chd}(w) = \text{ch}(w), \quad (36)$$

$$\text{Shp}(w) = \text{sh}(w), \text{Shd}(w) = \text{sh}(w).$$

При $k_{sp} = k_{sd} = 1, k_{cp} = k_{cd} = -1$ условиям (4-7) удовлетворяют, например, функции вида

$$\text{Chp}(w) = \cos(w), \text{Chd}(w) = \cos(w), \quad (37)$$

$$\text{Shp}(w) = \sin(w), \text{Shd}(w) = \sin(w).$$

6. Применение метода при $\Xi(x) = \lambda'(x)$ и $k_{sp} = k_{sd} = k_{cp} = k_{cd} = 1$.

6.1. Общий случай

При решении дифференциальных уравнений с воздействиями в виде функций Дирака $\lambda'(x)$ получаемые функции и их производные могут содержать переменную составляющую, ступенчатую составляющую $\lambda(x)$, функцию Дирака $\lambda'(x)$ и постоянную составляющую.

Для решения уравнения (30) используются функция **DEdirakEldin8**, которая обращается к функциям из раздела 7. Рассмотрим

function [fun, fun2, err, x] = ...

DEdirakEldin8 (**N**, **erMin**, **kcp**, **kcd**, **ksp**, **ksd**, ...
ro, **si**, **om**, **be**, **tet**, **nu**, **ks**, **MM**, **ma**)

В этой функции используются следующие параметры:

входные:

kcp, **kcd**, **ksp**, **ksd** - коэффициенты $k_{cp}, k_{cd}, k_{sp}, k_{sd}$,

ro, **si**, **om**, **be**, **tet**, **nu**, **ks** - коэффициенты

$\rho_0, \sigma_0, \nu, \beta, \theta, \eta, \zeta$,

MM – длина интервала наблюдения (в пикселях),

N – максимальное количество членов вычисляемого степенного ряда,

erMin – минимально допустимая погрешность на конце интервала,

ma – признак типа функции ; в данном случае **ma**=1,

выходные:

x – вектор координат,

fun, **fun2**, **err** - векторы значений функций, причем

$$fun2(x) = q(x), \quad fun(x) = \frac{dq}{dx}(x), \quad err(x) = S \cdot q + R \cdot \frac{dq}{dx}$$

Эта функция определяет S, R, Q , вычисляет коэффициенты

степенных рядов функций $q(x), fun(x), err(x) = S \cdot q + R \cdot \frac{dq}{dx}$ и

значения **fun**, **fun2**, **err** этих функций на заданном векторе координат **x**.

Отметим, что ошибки вычисляются как $err(x) = S \cdot q + R \cdot \frac{dq}{dx}$,

а не по уравнению (30) в виде $err(x) = S \cdot q + R \cdot \frac{dq}{dx} - Q \cdot \lambda'(x)$,

поскольку функции $\lambda'(x)$, появляющиеся в производных $\frac{dq}{dx}(x)$,

удовлетворяют условию $R \cdot \frac{dq}{dx} = Q \cdot \lambda'(x)$ и на графиках не отображаются.

При большом N может возникнуть случай, когда значение функции выходит за пределы разрядной сетки процессора. Это можно обнаружить по тому, что графики функций обрываются до

достижения конца интервала наблюдения. В этом случае следует уменьшить значение N .

Для отображения результатов решения уравнения (30) используется функция

```
function EldinEkran8...  
(modeFig, mp, fun, fun2, err, x)
```

В этой функции используются следующие входные параметры:

fun, fun2, err, x – см. выше,
mp – название программы, из которой произошло обращение к этой функции,
modeFig=1, 2, 3 - отображаются функции
fun2, fun, err соответственно.

Тип графиков указан на рисунках. Там же указана функция **mp**, а в подписи к графикам указаны названия функций в виде:

$$name = \begin{bmatrix} ex \\ ey \\ ez \\ hx \\ hy \\ hz \\ fe \\ fm \end{bmatrix} \Leftrightarrow q = \begin{bmatrix} f_{ex}(x) \\ f_{ey}(x) \\ f_{ez}(x) \\ f_{hx}(x) \\ f_{hy}(x) \\ f_{hz}(x) \\ f_{\varphi}(x) \\ f_{\phi}(x) \end{bmatrix}$$

Функция

```
function testEldin8
```

обращается к функциям **DEdirakEldin8** и **EldinEkran8** с их параметрами, которые определены в теле этой тестовой функции. Кроме того, для данного случая в теле этой тестовой функции устанавливается параметр **equ**, равный числу решаемых уравнений, а в зависимости от решаемого примера устанавливаются параметры **mode, modeZ, modeFig**. Их значения указываются в подписях к рисункам каждого примера.

Пример 1. Результат решения уравнения по программе **testEldin8** при

$$\theta = 90, \quad \beta = 110, \quad \omega = 1000, \quad \sigma_o = -0.25, \quad \rho_o = 10^{-7}$$

приведен на рис. 1. Рис. 1а изображает графики искомым функций, рис. 1в – графики производных от этих функций, а рис. 1с – графики невязок в уравнениях (30).

6.2. Решение в среде без скалярного магнитного потенциала - $\zeta = 0$

Выше в общем случае рассматривалась гипотетическая среда, где возможны и электрические, и магнитные скалярные потенциалы а также и электрические, и магнитные токи. Здесь рассматривается среда без гипотетического скалярного магнитного потенциала.

В этом случае отбрасываются переменная функция $f_\phi(x)$ и уравнение (24) в системе уравнений (21-28), затем решается система из 7-ми оставшихся уравнений, а уравнение (24) выполняется при подстановке полученного решения в полную систему уравнений.

После отбрасывания уравнения (24) векторы и матрицы уравнения (30) принимают следующий вид:

$$q = \begin{bmatrix} f_{ex}(x) \\ f_{ey}(x) \\ f_{ez}(x) \\ f_{hx}(x) \\ f_{hy}(x) \\ f_{hz}(x) \\ f_\phi(x) \end{bmatrix}, \quad \frac{dq}{dx} = \begin{bmatrix} \partial f_{ex}(x)/\partial x \\ \partial f_{ey}(x)/\partial x \\ \partial f_{ez}(x)/\partial x \\ \partial f_{hx}(x)/\partial x \\ \partial f_{hy}(x)/\partial x \\ \partial f_{hz}(x)/\partial x \\ \partial f_\phi(x)/\partial x \end{bmatrix}, \quad (38)$$

$$S = \begin{bmatrix} -\varepsilon\omega & 0 & 0 & 0 & -\beta & \theta & 0 \\ 0 & -\varepsilon\omega & 0 & \beta & 0 & 0 & \theta\eta \\ 0 & 0 & -\varepsilon\omega & -\theta & 0 & 0 & \beta\eta \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \theta & \beta & 0 \\ \beta & 0 & 0 & 0 & \mu\omega & 0 & 0 \\ -\theta & 0 & 0 & 0 & 0 & \mu\omega & 0 \\ 0 & -\theta & -\beta & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad (39)$$

$$R = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \eta \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad Q = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \sigma_o/\mu \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (40)$$

Здесь имеется в виду следующий порядок расположения уравнений: (21, 22, 23, 28, 25, 26, 27).

Для решения уравнения (30) в этом случае используются функция **DedirakEldin7**, которая отличается от функции **DedirakEldin8** только дополнительным выходным параметром **er4** и отсутствием входного параметра **ks**:

```
function [fun,fun2,err,x,er4] =...
    DedirakEldin7(N,erMin,kcp,kcd,ksp,ksd,...
        ro,si,om,be,tet,nu,MM)
```

Параметр **er4** - вектор значений ошибки выполнения условия (24).

Для отображения результатов решения уравнения (30) в этом случае используется функция **EldinEkran7**, которая отличается от функции **EldinEkran8** только дополнительным входным параметром **er4**:

```
function EldinEkran7...
    (modeFig,mp,fun,fun2,err,x,er4)
```

Функция

```
function testEldin8
```

в этом случае обращается к функциям **DedirakEldin7** и **EldinEkran7**, для чего в ней устанавливается параметр **equ=7**.

Пример 2. Магнитные заряды в среде без скалярного магнитного потенциала.

Результат решения уравнения при

$\theta = 90$, $\beta = 110$, $\omega = 1000$, $\sigma_o = -0.25$, $\rho_o = 0$ приведен на

рис. 2, где показаны графики искомых функций. На этом рисунке при $x > 0.06$ видны "всплески" некоторых функций, что объясняется методическими ошибками. Видно также, что электрические напряженности имеют весьма малую величину. В

последнем окне показана ошибка выполнения условия (24), которое выше мы отбросили с целью ликвидации переопределенности системы уравнений. Тем самым показана правомерность этого отбрасывания.

Пример 3. Стационарные магнитные заряды в среде без скалярного магнитного потенциала.

Здесь в отличие от примера 2 $\omega = 0$. Результат решения уравнения приведен на рис. 3.

Пример 4. Электрические заряды в среде без скалярного магнитного потенциала.

Результат решения уравнения при

$\theta = 90$, $\beta = 110$, $\omega = 1000$, $\sigma_o = 0$, $\rho_o = 10^{-7}$ приведен на

рис. 4, где показаны графики искоемых функций. На этом рисунке при $x > 0.06$ видны "всплески" функций магнитной напряженности, что объясняется методическими ошибками. В последнем окне показана ошибка выполнения условия (24), которое выше мы отбросили с целью ликвидации переопределенности системы уравнений. Тем самым показана правомерность этого отбрасывания.

Пример 5. Стационарные электрические заряды в среде без скалярного магнитного потенциала.

Здесь в отличие от примера 4 $\omega = 0$. Результат решения уравнения приведен на рис. 5.

6.3. Решение в вакууме

В этом случае отбрасываются переменные функции $f_\varphi(x), f_\phi(x)$ и уравнения (21, 24) в системе уравнений (21-28), решается система из 6-ти оставшихся уравнений, а уравнения (21, 24) выполняются при подстановке полученного решения в полную систему уравнений.

После отбрасывания уравнений (21, 24) векторы и матрицы уравнения (30) принимают следующий вид:

$$q = \begin{bmatrix} f_{ex}(x) \\ f_{ey}(x) \\ f_{ez}(x) \\ f_{hx}(x) \\ f_{hy}(x) \\ f_{hz}(x) \end{bmatrix}, \quad \frac{dq}{dx} = \begin{bmatrix} \partial f_{ex}(x)/\partial x \\ \partial f_{ey}(x)/\partial x \\ \partial f_{ez}(x)/\partial x \\ \partial f_{hx}(x)/\partial x \\ \partial f_{hy}(x)/\partial x \\ \partial f_{hz}(x)/\partial x \end{bmatrix}, \quad (41)$$

$$S = \begin{bmatrix} 0 & -\theta & -\beta & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\varepsilon\omega & 0 & \beta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\varepsilon\omega & -\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \theta & \beta \\ \beta & 0 & 0 & 0 & \mu\omega & 0 \\ -\theta & 0 & 0 & 0 & 0 & \mu\omega \end{bmatrix}, \quad (42)$$

$$R = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad Q = \begin{bmatrix} -\rho_o/\mu \\ 0 \\ 0 \\ \sigma_o/\mu \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (43)$$

Здесь имеется в виду следующий порядок расположения уравнений: (27, 22, 23, 28, 25, 26).

Для решения уравнения (30) в этом случае используются функция **DedirakEldin6**, которая отличается от функции **DedirakEldin8** только дополнительными выходными параметрами **er1, er4** и отсутствием входных параметров **nu, ks**:

```
function [fun, fun2, err, x, er1, er4] = ...
    DedirakEldin6(N, erMin, kcp, kcd, ksp, ksd, ...
    ro, si, om, be, tet, MM)
```

Параметры **er1,er4** - векторы значений ошибки выполнения условий (21, 24).

Для отображения результатов решения уравнения (30) в этом случае используется функция **EldinEkran6**, которая отличается от функции **EldinEkran8** только дополнительными входными параметрами **er4,er4**:

```
function EldinEkran6...
    (modeFig,mp,fun,fun2,err,x,er1,er4)
```

Функция

```
function testEldin8
```

в этом случае обращается к функциям **DedirakEldin6** и **EldinEkran6**, для чего в ней устанавливается параметр **equ=6**.

Пример 6. Магнитные заряды в вакууме

Результат решения уравнения при $\theta = 90$, $\beta = 110$, $\omega = 1000$, $\sigma_o = -0.25$, $\rho_o = 0$ приведен на рис. 6, где показаны графики искомых функций. На этом рисунке при $x > 0.06$ видны "всплески" некоторых функций, что объясняется методическими ошибками. В 4-м и 8-м окнах показаны ошибки выполнения условий (21) и (24) соответственно, которые выше мы отбросили. Тем самым показана правомерность этого отбрасывания.

Пример 7. Стационарные магнитные заряды в вакууме - гармоническое магнитное поле.

Здесь в отличие от примера 6 $\omega = 0$. При этом функция (2) распределения плотности магнитного заряда принимает вид

$$\sigma(x, y, z, t) = \sigma_o \text{Chp}(\beta z) \text{Chd}(\theta y) \lambda'(x)$$

и существует только статическое магнитное поле. Результат решения уравнения по программе **testEldin6** приведен на рис. 7.

Пример 8. Электрические заряды в вакууме.

Результат решения уравнения по программе **testEldin6** при $\theta = 90$, $\beta = 110$, $\omega = 1000$, $\sigma_o = 0$, $\rho_o = 10^{-7}$ приведен на рис. 8, где показаны графики искомых функций. На этом рисунке при $x > 0.06$ видны "всплески" функций магнитной напряженности, что объясняется методическими ошибками. Видно также, что магнитные напряженности имеют весьма малую величину. В 4-м и 8-м окнах показаны ошибки

выполнения условий (21) и (24) соответственно, которые выше мы отбросили. Тем самым показана правомерность этого отбрасывания.

Пример 9. Стационарные электрические заряды в вакууме - гармоническое статическое электрическое поле.

Здесь в отличие от примера 8 $\omega = 0$. При этом функция (1) распределения плотности электрического заряда принимает вид

$$\rho(x, y, z, t) = \rho_o \text{Chp}(\beta z) \text{Shd}(\theta y) \lambda'(x)$$

и существует только статическое электрическое поле. Результат решения уравнения по программе **testEldin8** приведен на рис. 9.

7. Применение метода при $\Xi(x) = \lambda(x)$ и

$$k_{sp} = k_{sd} = k_{cp} = k_{cd} = 1.$$

В этом случае используются те же M-функции, но **ma=2**.

Пример 10. Общий случай.

Результат решения уравнения при

$$\theta = 90, \beta = 110, \omega = 1000, \sigma_o = -0.25, \rho_o = 10^{-7}$$

приведен на рис. 10. Рис. 0а изображает графики искомых функций, рис. 10в – графики производных от этих функций, а рис. 10с – графики невязок в уравнениях (30).

Пример 11. Стационарные магнитные заряды в вакууме

Здесь $\omega = 0$. При этом функция (2) распределения плотности магнитного заряда принимает вид

$$\sigma(x, y, z, t) = \sigma_o \text{Chp}(\beta z) \text{Chd}(\theta y) \lambda(x)$$

и существует только статическое магнитное поле. Результат решения уравнения при

$$\theta = 90, \beta = 110, \omega = 0, \sigma_o = -0.25, \rho_o = 0$$

приведен на рис. 11, где показаны графики искомых функций. В 4-м и 8-м окнах показаны ошибки выполнения условий (21) и (24) соответственно, которые выше мы отбросили. Тем самым показана правомерность этого отбрасывания.

Пример 12. Стационарные электрические заряды в вакууме

Здесь $\omega = 0$. При этом функция (1) распределения плотности магнитного заряда принимает вид

$$\rho(x, y, z, t) = \rho_o \text{Chp}(\beta z) \text{Shd}(\theta y) \lambda(x)$$

и существует только статическое магнитное поле. Результат решения уравнения при

$$\theta = 90, \beta = 110, \omega = 0, \sigma_o = 0, \rho_o = 10^{-7}$$

приведен на рис. 12, где показаны графики искомых функций. В 4-м и 8-м окнах показаны ошибки выполнения условий (21) и (24) соответственно, которые выше мы отбросили. Тем самым показана правомерность этого отбрасывания.

8. Применение метода при $\Xi(x) = \lambda'(x)$ и

$$k_{sp} = k_{sd} = 1, k_{cp} = k_{cd} = -1.$$

Пример 13. Результат решения при

$$\theta = 90, \beta = 110, \omega = 1000, \sigma_o = -0.25, \rho_o = 10^{-7}$$

приведен на рис. 13, где изображены графики искомых функций.

9. Применение метода при $\Xi(x) = \lambda(x)$ и

$$k_{sp} = k_{sd} = 1, k_{cp} = k_{cd} = -1.$$

Пример 14. Результат решения при

$$\theta = 90, \beta = 110, \omega = 1000, \sigma_o = -0.25, \rho_o = 10^{-7}$$

приведен на рис. 14, где изображены графики искомых функций.

10. Применение метода при импульсной функции $\Xi(x)$ и $k_{sp} = k_{sd} = k_{cp} = k_{cd} = 1$.

Функция

function testEldin8

в этом случае применяет параметр **ma=3** и обращается к функциям **DeDirakEldin8** с дополнительными выходными параметрами и к функции **EldinEkran8imp** с теми же дополнительными (по сравнению с функцией **EldinEkran8**) входными параметрами. Эти параметры имеют следующий смысл:

td - вектор координат функции $\Xi(x)$, на которых она принимает единичное значение,

fe - вектор значений функции $\Xi(x)$,

f - векторы значений искомых функций.

Пример 15. Результат решения при

$$\theta = 90, \beta = 110, \omega = 1000, \sigma_o = -0.25, \rho_o = 10^{-7}$$

приведен на рис. 15, где изображены

- графики искомых функций (синим цветом),
- графики тех же функций при $\Xi(x) = \lambda(x)$ (зеленым цветом),
- импульсная функция $\Xi(x)$ в подходящем масштабе (красным цветом).

11. Литература

1. Хмельник С.И. Вариационный принцип экстремума в электромеханических и электродинамических системах, третья редакция. Publisher by “MiC”, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3597754>
2. Khmelnik S.I. Variational Principle of Extremum in electromechanical and electrodynamic Systems, second edition. Published by “MiC” - Mathematics in Computer Comp., <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3926034>

12. Рисунки

Рис. 1а. Общее решение при $\Xi(x) = \lambda'(x)$, $\text{equ}=8$,
 $k_{sp} = k_{sd} = k_{cp} = k_{cd} = 1$, $\text{mode}=1$, $\text{modeZ}=2$, $\text{modeFig}=1$.

Рис. 1в. Общее решение при $\Xi(x) = \lambda'(x)$, $\text{equ}=8$,
 $k_{sp} = k_{sd} = k_{cp} = k_{cd} = 1$, $\text{mode}=1$, $\text{modeZ}=2$, $\text{modeFig}=2$.

Рис. 1с. Общее решение при $\Xi(x) = \lambda'(x)$, $\text{equ}=8$, $k_{sp} = k_{sd} = k_{cp} = k_{cd} = 1$, $\text{mode}=1$, $\text{modeZ}=2$, $\text{modeFig}=3$.

Рис. 2. Магнитные заряды в среде без скалярного магнитного при $\Xi(x) = \lambda'(x)$, $k_{sp} = k_{sd} = k_{cp} = k_{cd} = 1$, $\text{mode}=1$, $\text{modeZ}=3$, $\text{modeFig}=1$, $\text{equ}=7$.

Рис. 3. Магнитные заряды в среде без скалярного магнитного при $\Xi(x) = \lambda'(x)$, $k_{sp} = k_{sd} = k_{cp} = k_{cd} = 1$, mode=1, modeZ=3, modeFig=1, $\omega = 0$, equ=7.

Рис. 4. Электрические заряды в среде без скалярного магнитного потенциала $\Xi(x) = \lambda'(x)$, $k_{sp} = k_{sd} = k_{cp} = k_{cd} = 1$, mode=1, modeZ=4, modeFig=1, equ=7.

Рис. 5. Электрические заряды в среде без скалярного магнитного потенциала $\Xi(x) = \lambda'(x)$, $k_{sp} = k_{sd} = k_{cp} = k_{cd} = 1$,
 $mode=1, modeZ=4, modeFig=1, \omega = 0, equ=7$.

Рис. 6. Магнитные заряды в вакууме при $\Xi(x) = \lambda'(x)$, $equ=6$,
 $k_{sp} = k_{sd} = k_{cp} = k_{cd} = 1, mode=1, modeZ=3, modeFig=1$,

Рис. 7. Магнитные заряды в вакууме при $\Xi(x) = \lambda'(x)$,
 $k_{sp} = k_{sd} = k_{cp} = k_{cd} = 1$, mode=1, modeZ=3,
 modeFig=1, $\omega = 0$, equ=6.

Рис. 8. Электрические заряды в вакууме при $\Xi(x) = \lambda'(x)$,
 equ=6, $k_{sp} = k_{sd} = k_{cp} = k_{cd} = 1$, mode=1, modeZ=4,
 modeFig=1.

Рис. 9. Электрические заряды в вакууме при $\Xi(x) = \lambda'(x)$,
 $k_{sp} = k_{sd} = k_{cp} = k_{cd} = 1$, mode=1, modeZ=4,
 modeFig=1, $\omega = 0$, equ=6.

Рис. 10а. Общее решение при $\Xi(x) = \lambda(x)$, equ=8,
 $k_{sp} = k_{sd} = k_{cp} = k_{cd} = 1$, mode=1, modeZ=5, modeFig=1.

Рис. 10в. Общее решение при $\Xi(x) = \lambda(x)$, $\text{equ}=8$,
 $k_{sp} = k_{sd} = k_{cp} = k_{cd} = 1$, $\text{mode}=1$, $\text{modeZ}=5$, $\text{modeFig}=2$.

Рис. 10с. Общее решение при $\Xi(x) = \lambda(x)$, $\text{equ}=8$,
 $k_{sp} = k_{sd} = k_{cp} = k_{cd} = 1$, $\text{mode}=1$, $\text{modeZ}=5$, $\text{modeFig}=3$.

Рис. 11. Магнитные заряды в вакууме при $\Xi(x) = \lambda(x)$,
 $k_{sp} = k_{sd} = k_{cp} = k_{cd} = 1$, mode=1, modeZ=6, modeFig=1,
 equ=6, $\omega = 0$.

Рис. 12. Электрические заряды в вакууме при $\Xi(x) = \lambda(x)$,
 $k_{sp} = k_{sd} = k_{cp} = k_{cd} = 1$, mode=1, modeZ=7, modeFig=1,
 equ=6, $\omega = 0$.

Рис. 13. Общее решение при $\Xi(x) = \lambda'(x)$, $equ=8$,
 $k_{sp} = k_{sd} = 1$, $k_{cp} = k_{cd} = -1$, $mode=2$, $modeZ=2$,
 $modeFig=1$.

Рис. 14. Общее решение при $\Xi(x) = \lambda(x)$, $equ=8$,
 $k_{sp} = k_{sd} = 1$, $k_{cp} = k_{cd} = -1$, $mode=2$, $modeZ=8$,
 $modeFig=1$.

Рис. 15. Общее решение при импульсной функции $\Xi(x)$, $\epsilon_{\mu}=8$, $mode=1$, $modeZ=9$, $modeFig=1$.

13. Программы

Оглавление

1. **function** DEdirakEldin6
2. **function** DEdirakEldin7
3. **function** DEdirakEldin8
4. **function** DEdirakEldin8imp
5. **function** EldinEkran6
6. **function** EldinEkran7
7. **function** EldinEkran8
8. **function** EldinEkran8imp
9. **function** testEldin8

```

function [fun,fun2,err,t,er1,er4] =...
DEdirakEldin6(N,erMin,kcp,kcd,ksp,ksd, ...
ro,si,om,be,tet,MM,ma)
%
ep=8.85*1e-12;
mu=4*pi*1e-7;
%q=[ex,ey,ez,hx,hy,hz]
Sx=[
    0, -tet*kcd, -be*ksp, 0, 0, 0 ; %17
    0, -ep*om*kcp,0, be*kcp, 0, 0; %12
    0, 0, -ep*om*ksp, -tet*kcd, 0, 0; %13
    0, 0, 0, tet*ksd, be*ksp; %18
    be*kcp, 0, 0, 0, mu*om*kcp, 0; %15
    -tet*ksd, 0, 0, 0, 0, mu*om*ksp; %16
];
Sx;
Rx=[
    -1,0,0,      0,0,0;      %17
    0,0,0,      0,0,-1;    %12
    0,0,0,      0,1,0;     %13
    0,0,0,      1,0,0;     %18
    0,0,-1,     0,0,0;     %15
    0,1,0,     0,0,0;     %16
];
Ri=inv(Rx);
Vy=[ro/ep,0,0,-si/mu,0,0]';
Charges=Vy';
if ma==1
[tio,Error,x,x1,er,iter,x000] =
DEdirak(Sx,Rx,Vy,erMin,N);
elseif ma==2
[tio,Error,x,x1,er] = DEjumpRC(Sx,Rx,Vy,erMin,N);

```

```

else
    errorMa=ma
    return
end
shag=tio/MM;
if ma==1
    k=1;
    while k < MM
        t(k)=(k-1)*shag;
        fun(:,k) = ValueSeries0(N,x1,t(k)) ;
        fun2(:,k) = ValueSeries0(N,x,t(k)) ;
        err(:,k) = Sx*fun2(:,k)+Rx*fun(:,k);
        er1(k) =- ep*om*(fun2(1,k))    -be*fun2(5,k)
+tet*fun2(6,k);
        er4(k) = mu*om*(fun2(4,k)) -be*fun2(2,k)
+tet*fun2(3,k);
        k=k+1;
    end
elseif ma==2
    k=1;
    while k < MM
        t(k)=(k-1)*shag;
        fun(:,k) = ValueSeries(N,x1,t(k)) ;
        fun2(:,k) = ValueSeries(N,x,t(k)) ;
        err(:,k) = Sx*fun2(:,k)+Rx*fun(:,k);
        er1(k) =- ep*om*(fun2(1,k))    -be*fun2(5,k)
+tet*fun2(6,k);
        er4(k) = mu*om*(fun2(4,k)) -be*fun2(2,k)
+tet*fun2(3,k);
        k=k+1;
    end
else
    errorMa=ma
    return
end

function [fun,fun2,err,t,er4] =...
DEdirakEldin7(N,erMin,kcp,kcd,ksp,...
ksd,ro,si,om,be,tet,nu,MM,ma)
%
ep=8.85*1e-12;
mu=4*pi*1e-7;
%q=[ex,ey,ez,hx,hy,hz,fe]

Sx=[
    -ep*om*kcp, 0, 0, 0, -be*kcp, tet*kcd, 0; %11
    0, -ep*om*kcp,0, be*kcp, 0, 0, nu*tet*ksd; %12
    0, 0, -ep*om*ksp, -tet*kcd, 0, 0, nu*be*ksp; %13

```

Некоторые задачи электродинамики

```

0, 0, 0, 0, tet*ksd, be*ksp, 0; %18
be*kcp, 0, 0, 0, mu*om*kcp, 0, 0; %15
-tet*ksd, 0, 0, 0, 0, mu*om*ksp, 0; %16
0, -tet*kcd, -be*ksp, 0, 0, 0, 0 ; %17
];
Sx;
Rx=[
    0,0,0,    0,0,0,    nu;           %11
    0,0,0,    0,0,-1,  0;           %12
    0,0,0,    0,1,0,   0;           %13
    0,0,0,    1,0,0,   0;           %18
    0,0,-1,   0,0,0,   0;           %15
    0,1,0,    0,0,0,   0;           %16
    -1,0,0,   0,0,0,   0;           %17
];
Ri=inv(Rx);
Vy=[0,0,0,-si/mu,0,0,ro/ep]';
Charges=Vy';
if ma==1
[tio,Error,x,x1,er,iter,x000] =
DEdirak(Sx,Rx,Vy,erMin,N);
elseif ma==2
[tio,Error,x,x1,er] = DEjumpRC(Sx,Rx,Vy,erMin,N);
else
    errorMa=ma
    return
end
shag=tio/MM;
if ma==1
    k=1;
    while k < MM
        t(k)=(k-1)*shag;
        fun(:,k) = ValueSeries0(N,x1,t(k)) ;
        fun2(:,k) = ValueSeries0(N,x,t(k)) ;
        err(:,k) = Sx*fun2(:,k)+Rx*fun(:,k);
        er4(k) = mu*om*(fun2(4,k)) -be*fun2(2,k)
+tet*fun2(3,k);
        k=k+1;
    end
elseif ma==2
    k=1;
    while k < MM
        t(k)=(k-1)*shag;
        fun(:,k) = ValueSeries(N,x1,t(k)) ;
        fun2(:,k) = ValueSeries(N,x,t(k)) ;
        err(:,k) = Sx*fun2(:,k)+Rx*fun(:,k);
        er4(k) = mu*om*(fun2(4,k)) -be*fun2(2,k)
+tet*fun2(3,k);
        k=k+1;

```

```

    end
else
    errorMa=ma
    return
end

function [fun,fun2,err,t ,td,fe,fun3] =...
DEdirakEldin8(N,erMin,kcp,kcd,ksp,ksd,...
ro,si,om,be,tet,nu,ks,MM,ma)
%
ep=8.85*1e-12;
mu=4*pi*1e-7;
%q=[ex,ey,ez,hx,hy,hz,fi,fm]
Sx=[
    -ep*om*kcp, 0, 0, 0, -be*kcp, tet*kcd, 0, 0; %11
    0, -ep*om*kcp,0, be*kcp, 0, 0, nu*tet*ksd, 0; %12
    0, 0, -ep*om*ksp, -tet*kcd, 0, 0, nu*be*ksp, 0; %13
    0, -be*kcp, tet*ksd, mu*om*kcp, 0, 0, 0, 0; %14
    be*kcp, 0, 0, 0, mu*om*kcp, 0, 0, -ks*tet*kcd; %15
    -tet*ksd, 0, 0, 0, 0, mu*om*ksp, 0, -ks*be*ksp; %16
    0, -tet*kcd, -be*ksp, 0, 0, 0, 0, 0 ; %17
    0, 0, 0, 0, tet*ksd, be*ksp, 0, 0 %18
];
Sx;
Rx=[
    0,0,0,    0,0,0,    nu,0; %11
    0,0,0,    0,0,-1,  0,0;   %12
    0,0,0,    0,1,0,    0,0;   %13
    0,0,0,    0,0,0,    0,-ks; %14
    0,0,-1,   0,0,0,    0,0;   %15
    0,1,0,    0,0,0,    0,0;   %16
    -1,0,0,   0,0,0,    0,0 ;   %17
    0,0,0,    1,0,0,    0,0    %18
];
Ri=inv(Rx);
Vy=[0,0,0,0,0,0,ro/ep,-si/mu]';
Charges=Vy';
if ma==1
    [tio,Error,x,x1,er,iter,x000] =
DEdirak(Sx,Rx,Vy,erMin,N);
elseif ma==2 || ma==3
    [tio,Error,x,x1,er] = DEjumpRC(Sx,Rx,Vy,erMin,N);
else
    errorMa=ma
    return
end
shag=tio/MM;
if ma==1

```

```
k=1;
while k < MM
    t(k)=(k-1)*shag;
    fun(:,k) = ValueSeries0(N,x1,t(k)) ;
    fun2(:,k) = ValueSeries0(N,x,t(k)) ;
    err(:,k) = Sx*fun2(:,k)+Rx*fun(:,k);
    k=k+1;
end

elseif ma==2
    k=1;
    while k < MM
        t(k)=(k-1)*shag;
        fun(:,k) = ValueSeries(N,x1,t(k)) ;
        fun2(:,k) = ValueSeries(N,x,t(k)) ;
        err(:,k) = Sx*fun2(:,k)+Rx*fun(:,k);
        k=k+1;
    end
elseif ma==3
    delta=13;
    k=1;
    while k < MM
        t(k)=(k-1)*shag;
        fun2(:,k) = ValueSeries(N,x,t(k));
        if k<=delta
            td(k)=t(k);
            fe(:,k) =1+0*fun2(:,k);
            fun3(:,k) = fun2(:,k);
        else
            fun3(:,k) = fun2(:,k)-fun2(:,k-delta);
        end
        k=k+1;
    end
end
sfe=size(fe)
amp(1)=max(abs(fun3(1,:)))/2;
amp(2)=max(abs(fun3(2,:)))/2;
amp(3)=max(abs(fun3(3,:)))/2;
amp(4)=max(abs(fun3(4,:)))/2;
amp(5)=max(abs(fun3(5,:)))/2;
amp(6)=max(abs(fun3(6,:)))/2;
amp(7)=max(abs(fun3(7,:)))/2;
amp(8)=max(abs(fun3(8,:)))/2;
amp;
samp=size(amp)
fe(1,:)=fe(1,:).*amp(1);
fe(2,:)=fe(2,:).*amp(2);
fe(3,:)=fe(3,:).*amp(3);
fe(4,:)=fe(4,:).*amp(4);
fe(5,:)=fe(5,:).*amp(5);
```

```

fe(6,:)=fe(6,:).*amp(6);
fe(7,:)=fe(7,:).*amp(7);
fe(8,:)=fe(8,:).*amp(8);
td(delta+1)=td(delta);
fe(:,delta+1) = 0;
fun=0;
err=0;
else
    errorMa=ma
    return
end

```

function

EldinEkran6(modeFig,mp,fun,fun2,err,t,er1,er4)

```

% test
if modeFig==1 % function
    f=fun2;
    ms='functions';
end
if modeFig==2 % derivatives
    f=fun;
    ms='derivatives';
end
if modeFig==3 % errors
    f=err;
    ms='errors';
end
subplot(2,4,1); p1=plot(t,f(1,:),t,0*t);
ylabel([mp, ', ', ms])
grid on;
xlabel('ex(x)');
set(p1, 'LineWidth', 3);
subplot(2,4,2); p2=plot(t,f(2,:),t,0*t);
grid on;
xlabel('ey(x)');
set(p2, 'LineWidth', 3);
subplot(2,4,3); p3=plot(t,f(3,:),t,0*t);
grid on;
xlabel('ez(x)');
set(p3, 'LineWidth', 3);
subplot(2,4,5); p5=plot(t,f(4,:),t,0*t);
grid on;
xlabel('hx(x)');
set(p5, 'LineWidth', 3);
subplot(2,4,6); p6=plot(t,f(5,:),t,0*t);
grid on;
xlabel('hy(x)');
set(p6, 'LineWidth', 3);
subplot(2,4,7); p7=plot(t,f(6,:),t,0*t);

```

```
grid on;
xlabel('hz(x)');
set(p7, 'LineWidth', 3);
subplot(2,4,4); p4=plot(t,er1, 'r', t, 0*t);
grid on;
xlabel('er1(x)');
set(p4, 'LineWidth', 3);
subplot(2,4,8); p8=plot(t,er4, 'r', t, 0*t);
grid on;
xlabel('er4(x)');
set(p8, 'LineWidth', 3);
end
```

function

```
EldinEkran7(modeFig,mp,fun,fun2,err,t,er4)
```

```
% test
if modeFig==1 % function
    f=fun2;
    ms='functions';
end
if modeFig==2 % derivatives
    f=fun;
    ms='derivatives';
end
if modeFig==3 % errors
    f=err;
    ms='errors';
end
subplot(2,4,1); p1=plot(t,f(1,:),t,0*t);
ylabel([mp, ', ', ms])
grid on;
xlabel('ex(x)');
set(p1, 'LineWidth', 3);
subplot(2,4,2); p2=plot(t,f(2,:),t,0*t);
grid on;
xlabel('ey(x)');
set(p2, 'LineWidth', 3);
subplot(2,4,3); p3=plot(t,f(3,:),t,0*t);
grid on;
xlabel('ez(x)');
set(p3, 'LineWidth', 3);
subplot(2,4,5); p5=plot(t,f(4,:),t,0*t);
grid on;
xlabel('hx(x)');
set(p5, 'LineWidth', 3);
subplot(2,4,6); p6=plot(t,f(5,:),t,0*t);
grid on;
xlabel('hy(x)');
set(p6, 'LineWidth', 3);
```

```

subplot(2,4,7); p7=plot(t,f(6,:),t,0*t);
grid on;
xlabel('hz(x)');
set(p7,'LineWidth',3);
subplot(2,4,4); p4=plot(t,f(7,:),t,0*t);
grid on;
xlabel('fe(x)');
set(p4,'LineWidth',3);
subplot(2,4,8); p8=plot(t,er4,'r',t,0*t);
grid on;
xlabel('er4(x)');
set(p8,'LineWidth',3);
end

```

function EldinEkran8(modeFig,mp,fun,fun2,err,t)

```

% test
if modeFig==1 % function
    f=fun2;
    ms='functions';
end
if modeFig==2 % derivatives
    f=fun;
    ms='derivatives';
end
if modeFig==3 % errors
    f=err;
    ms='errors';
end
subplot(2,4,1); p1=plot(t,f(1,:),t,0*t);
ylabel([mp,' ',ms])
grid on;
xlabel('ex(x)');
set(p1,'LineWidth',3);
subplot(2,4,2); p2=plot(t,f(2,:),t,0*t);
grid on;
xlabel('ey(x)');
set(p2,'LineWidth',3);
subplot(2,4,3); p3=plot(t,f(3,:),t,0*t);
grid on;
xlabel('ez(x)');
set(p3,'LineWidth',3);
subplot(2,4,5); p5=plot(t,f(4,:),t,0*t);
grid on;
xlabel('hx(x)');
set(p5,'LineWidth',3);
subplot(2,4,6); p6=plot(t,f(5,:),t,0*t);
grid on;
xlabel('hy(x)');
set(p6,'LineWidth',3);

```

```
subplot(2,4,7); p7=plot(t,f(6,:),t,0*t);
grid on;
xlabel('hz(x)');
set(p7,'LineWidth',3);
subplot(2,4,4); p4=plot(t,f(7,:),t,0*t);
grid on;
xlabel('fe(x)');
set(p4,'LineWidth',3);
subplot(2,4,8); p8=plot(t,f(8,:),t,0*t);
grid on;
xlabel('fm(x)');
set(p8,'LineWidth',3);
end
```

function

```
EldinEkran8imp(modeFig,mp,fun,fun2,err,t,...  
td,fe,fun3)
```

```
% test
if modeFig==1 % function
    f=fun2;
    ms='functions';
end
if modeFig==2 % derivatives
    f=fun;
    ms='derivatives';
end
if modeFig==3 % errors
    f=err;
    ms='errors';
end
subplot(2,4,1);
%p1=plot(t,f(1,:),t,0*t);
p1=plot(t,f(1,),'g',t,fun3(1,),'b',td,fe(1,),'r',t,0*t,'k');
ylabel([mp,' ',ms])
grid on;
xlabel('ex(x)');
set(p1,'LineWidth',3);
subplot(2,4,2);
%p2=plot(t,f(2,:),t,0*t);
p2=plot(t,f(2,),'g',t,fun3(2,),'b',td,fe(2,),'r',t,0*t,'k');
grid on;
xlabel('ey(x)');
set(p2,'LineWidth',3);
subplot(2,4,3);
%p3=plot(t,f(3,:),t,0*t);
```

```

p3=plot(t,f(3,:), 'g', t, fun3(3,:), 'b', td, fe(3,:), 'r', t, 0*t
, 'k');
grid on;
xlabel('ez(x)');
set(p3, 'LineWidth', 3);
subplot(2,4,5);
%p5=plot(t,f(4,:), t, 0*t);
p5=plot(t,f(5,:), 'g', t, fun3(4,:), 'b', td, fe(4,:), 'r', t, 0*t
, 'k');
grid on;
xlabel('hx(x)');
set(p5, 'LineWidth', 3);
subplot(2,4,6);
%p6=plot(t,f(5,:), t, 0*t);
p6=plot(t,f(5,:), 'g', t, fun3(5,:), 'b', td, fe(5,:), 'r', t, 0*t
, 'k');
grid on;
xlabel('hy(x)');
set(p6, 'LineWidth', 3);
subplot(2,4,7);
%p7=plot(t,f(6,:), t, 0*t);
p7=plot(t,f(6,:), 'g', t, fun3(6,:), 'b', td, fe(6,:), 'r', t, 0*t
, 'k');
grid on;
xlabel('hz(x)');
set(p7, 'LineWidth', 3);
subplot(2,4,4);
%p4=plot(t,f(7,:), t, 0*t);
p4=plot(t,f(7,:), 'g', t, fun3(7,:), 'b', td, fe(7,:), 'r', t, 0*t
, 'k');
grid on;
xlabel('fe(x)');
set(p4, 'LineWidth', 3);
subplot(2,4,8);
%p8=plot(t,f(8,:), t, 0*t);
p8=plot(t,f(8,:), 'g', t, fun3(8,:), 'b', td, fe(8,:), 'r', t, 0*t
, 'k');
grid on;
xlabel('fm(x)');
set(p8, 'LineWidth', 3);
end

```